

Le discours de l'idéologie et l'idéologie du discours : des interprétants sémiologiques dans la bande dessinée *Sankara et Blaise de Viané*.

Bénewendé Mathias NITIEMA

Centre Universitaire de Dori/Université Thomas SANKARA

Résumé

La bande dessinée est un genre narratif déployant des signes icono-textuels. Elle n'est pas idéologiquement neutre. Elle est un système, ce qui suppose une articulation de ses éléments constitutifs. De ce fait, son discours empreint d'idéologie s'applique à des unités particulières, notamment l'image et le texte. Ils sont dotés d'interprétants qui expriment, concrétisent et accentuent les représentations idéologiques de la révolution du 04 août 1983, dans la bande dessinée *Sankara et Blaise de Viané*. La notion d'idéologie concerne le système de rapports entre un ensemble signifiant, ses opérations d'engendrement (processus de production) et ses contraintes extra-signifiantes (conditions de production). La bande dessinée est investie d'une fonction idéologique. Nous nous interrogeons sur le rapport que cette fonction idéologique entretient avec le réel qu'elle est censée représenter. Elle le traduit et en même temps, le précède dans la mesure où elle inverse la succession logique causale et de production. Le caractère envahissant de l'étude dans la bande dessinée conduit à deux formes d'expression : le discours de l'idéologie et l'idéologie du discours. Le support, objet d'étude, se prête à un tel rapprochement. Une combinaison des interprétants sémiologiques qui lui donnent le pouvoir de propager les valeurs pour en faire des idéologies privilégiées. Le texte et l'image, deux éléments essentiels : un scénario avec toutes les données littéraires et idéologiques. C'est ce que nous tenterons de mettre en exergue. Il est bien évident que dans la bande dessinée, l'idéologie est exprimée à travers les interprétants sémiotiques et chaque type caractérise une idéologie donnée.

Mots-clés : Bande dessinée, interprétants sémiologiques, discours, idéologie.

Abstract

Comics are a narrative genre deploying icono-textual signs. It is not ideologically neutral. It is a system, which presupposes an articulation of its constituent elements. As a result, his ideological discourse

applies to particular units, notably the image and the text. They are equipped with interpretants which express, concretize and accentuate the ideological representations of the revolution of August 4, 1983, in the comic strip *Sankara* and *Blaise de Viané*. The notion of ideology concerns the system of relationships between a significant set, its generating operations (production process) and its extra-significant constraints (production conditions). Comics are invested with an ideological function. We question the relationship that this ideological function has with the reality that it is supposed to represent. It translates it and at the same time precedes it to the extent that it reverses the causal and production logical succession. The invasive nature of the study in comics leads to two forms of expression: the discourse of ideology and the ideology of discourse. The support, object of study, lends itself to such a rapprochement. A combination of semiological interpretants which give it the power to propagate values to make them privileged ideologies. The text and the image, two essential elements: a scenario with all the literary and ideological data. This is what we will try to highlight. It is quite obvious that in comics, ideology is expressed through semiotic interpretants and each type characterizes a given ideology.

Keywords: Comic strip, semiological interpretants, discourse, ideology.

Introduction

La bande dessinée implique des choix idéologiques qui conditionnent la représentation verbale de l'histoire. Elle permet une accessibilité à l'analyse des inégalités. Elle développe un intérêt particulier dans la mesure où elle participe à l'adaptation des faits vécus, prisme à travers lequel, nous pouvons comprendre la société. La sémiotique permet de rendre compte du passage de l'imaginaire aux pratiques, c'est-à-dire, du passage du niveau des figures (représentations ou le système symbolique) à celui des actions. La syntaxe narrative donne une réponse indiquant comment ce passage est possible : à travers la distribution des rôles actantiels entre les acteurs et moyennant la prise en charge, par le sujet d'action, de valeurs qui, par définition, relèvent de quelque système axiologique. Par l'analyse sémiotique du discours idéologique de la bande dessinée, nous entendons la recherche des idées, des concepts, des images et des convictions propres à l'œuvre étudiée. La sémiotique participe à la compréhension des mécanismes de fonctionnement du discours. L'idéologie révolutionnaire s'engage dans une dynamique de dénonciation des comportements impérialistes en déphasage avec les réalités africaines, puis, invite à la réécriture et à l'appropriation d'autres intégrant les valeurs desdites sociétés. Nous voulons mettre en évidence le système du discours organisé et qui fait référence à une idéologie. La notion de valeur fera tout de même partie de notre champ d'étude. En analysant le système de représentations idéologiques ayant cours dans la bande dessinée, nous prendrons en compte les jugements de valeur sous-tendus par l'œuvre. La bande dessinée *Sankara et Blaise* met en scène les préoccupations d'une société entière. Les principaux personnages animent la scène politique de la révolution burkinabè. L'idéologie sera donc

comprise comme un système de représentations et de valeurs présentes dans l'œuvre étudiée. La méthode utilisée est l'analyse du discours idéologique. Nous fondons l'hypothèse que dans la bande dessinée, le discours idéologique et l'idéologie du discours forment une totalité de sens ayant une orientation politique. Ils se fondent sur le verbal et le visuel qui sont des interprétants sémiotiques. La sémiotique du discours idéologique servira de théorie à l'analyse du corpus. L'objectif est de déterminer les représentations idéologiques mises en évidence. Ce travail conçoit une réflexion dans laquelle, nous répondons à la problématique suivante : comment les interprétants sémiologiques rendent-ils compte de l'idéologie dans la bande dessinée ? Nous proposons, pour bien comprendre la question formulée du présent travail, de commencer par un examen des aspects théoriques qui constituent des pistes à partir desquelles se dessine la présente étude, puis nous ferons une analyse des interprétants sémiologiques du discours idéologique contenu dans la bande dessinée.

1. Aspects théoriques

Dans cette partie, nous développerons les aspects théoriques qui serviront de base à l'appropriation des éléments de l'étude. Nous mettons en évidence le rapport entre l'imaginaire et les structures de l'action, le modèle idéologique, puis la relation entre la sémiotique et l'engagement idéologique.

1.1. De l'imaginaire aux structures de l'action

Dans la période de *Sémantique structurale*, l'idéologie est liée à l'imaginaire. Le terme n'a pas encore son sens spécifiquement sémiotique, mais plutôt celui qui est typique du contexte de la pensée française de l'époque. Dans les années 60, parler de « l'imaginaire » était monnaie courante : le terme figure souvent dans les titres des livres, il est fréquent dans *Sémantique structurale* et aussi dans le dernier chapitre intitulé « L'imaginaire de Georges Bernanos ». Il est probable que c'est Jacques Lacan qui a le plus contribué à le mettre à la mode (en liaison avec le « symbolique » et le « réel »). Mais il est indubitable que c'est Althusser (1976, p.99) qui a mis ce mot en rapport avec l'idéologie :

« Dans l'idéologie, les hommes expriment, en effet, non pas leurs rapports à leurs conditions d'existence, mais la façon dont ils vivent leur rapport à leurs conditions d'existence : ce qui suppose à la fois rapport réel et rapport "vécu", "imaginaire". L'idéologie représente le rapport imaginaire des individus à leurs conditions réelles d'existence. (...) »

Dans l'idéologie, le rapport réel est inévitablement investi dans le rapport imaginaire : « rapport qui exprime plus une volonté (conservatrice, conformiste, réformiste ou révolutionnaire) voire une espérance ou une nostalgie, qu'il ne décrit une réalité. » Althusser (1963, p.240).

Mythes et idéologies de Greimas fait référence à *Marxisme et humanisme* d'Althusser, la conception sémio-narrative de l'idéologie pourrait être comparée à celle qu'on trouve dans « Idéologie et appareils idéologiques d'État ». Althusser y rompt avec la conception habituelle, provenant encore du temps des « idéologues » du XVIII^e siècle, selon laquelle l'idéologie est un système d'idées. Pour le néo-marxiste français, l'idéologie se manifeste non pas à travers des idées contrôlées par la conscience mais à travers

les pratiques, qui sont plus inconscientes que conscientes : « l'idéologie parle des actes (...) insérés dans des *pratiques*. Et nous remarquerons que ces pratiques sont réglées par des *rituels* dans lesquels ces pratiques s'inscrivent, au sein de *l'existence matérielle d'un appareil idéologique* (...) il n'est de pratique que par et sous une idéologie » Althusser (1963, p.120).

Si Althusser s'intéresse à l'imaginaire idéologique dans son ouvrage *Maxisme et humanisme*, Greimas se penchera sur le modèle idéologique dans *Mythes et idéologies*. Nous nous y intéresserons dans les lignes qui suivent.

1.2. Le modèle idéologique

Dans ses travaux successifs, Greimas définit les « modèles idéologiques ». Dans *Mythes et idéologies*, il s'agit encore de configurations statiques : « Quant aux modèles idéologiques, ce seraient des exemples, des archétypes selon lesquels nous essayons ou pouvons essayer de transformer l'homme » Greimas (1966, p.127). Le « modèle idéologique » joue un rôle transformateur sans être lui-même compris comme une transformation. Cette idée que l'idéologie a pour effet de « transformer l'homme » fait écho aussi à la pensée d'Althusser (1963, p.242) : « Il est clair que l'idéologie (comme système de représentations de masse) est indispensable à toute société pour former les hommes, les transformer et les mettre en état de répondre aux exigences de leurs conditions d'existence ».

Cependant, Greimas y ajoute déjà une distinction typiquement structuraliste et en même temps particulière dans la pensée sur l'idéologie : c'est la distinction entre « modèles idéologiques » et « modèles axiologiques » ou « systèmes de valeurs », qui constituent « le cadre dans lequel s'inscrivent des cultures entières au sein desquelles nous vivons » Greimas (1966, p.127).

Cette distinction correspond à celle de Saussure (1969), entre la langue comme système et la parole comme sa réalisation : l'axiologie, c'est un système virtuel statique, et l'idéologie, c'est sa réalisation dynamique.

Dans *Sémantique structurale*, la même distinction implique clairement la différence entre le statique et le dynamique. On peut voir qu'à l'axiologie, Greimas attribue les éléments paradigmatiques (les « caractères » ou les actants), tandis qu'à l'idéologie il attribue les syntagmes (le faire, les comportements, les algorithmes de comportements). Autrement dit, l'axiologie est liée à tout ce qui est statique : les catégories, les qualifications, les classifications ; l'idéologie concerne le dynamique : les algorithmes, les actions.

Dans la préface du *Du sens*, les idéologies sont déjà explicitement appelées « des représentations (...) des procès de transformation » Greimas (1970, p.16).

En un mot, alors que les « modèles idéologiques » étaient conçus au départ comme des « exemples », des configurations à reproduire telles quelles, ils deviennent par la suite, dans la théorie sémiotique, des modèles de transformation. Nous abordons dans la partie suivante le rapport entre la sémiotique et l'engagement idéologique.

1.3. Sémiotique et engagement idéologique

La sémiotique est destinée à l'approche des textes, des ensembles signifiants, des discours vivants, qu'aux signes proprement dits. Elle s'intéresse très tôt au texte littéraire ; mais il faut préciser qu'elle se penchait alors sur le texte littéraire avec les méthodes (formelles, notamment) qui avaient été rodées sur les mythes et les contes, puis par la suite aux autres genres littéraires. L'écrivain retrouve alors son statut d'« auteur » dans la littérature. Coudurier (2012), dans le discours introductif du colloque, établit le rapport que la littérature entretient avec la réalité :

« (...) l'expression d'une époque dans sa réalité socioculturelle, ses engagements politico-idéologiques, ses aspirations théologico-spirituelles, tels que sentis ou consentis par les écrivains. La littérature se veut donc une inscription esthétique d'un peuple dans le temps officiel (celui qui définit son existence en suggérant les critères et les modèles d'évaluation) ou, plus exactement, une (re)écriture stylisée de ce temps, c'est-à-dire de cette Histoire qui, de plus en plus, abuse de la confiance du peuple en ignorant qu'elle n'est que la linéarisation de son être au monde ».

La sémiotique est devenue une sémiotique du discours en redonnant toute sa place à l'acte d'énonciation, aux opérations énonciatives, et pas seulement à la représentation du « personnel » d'énonciation (narrateurs, observateurs, etc.) dans le texte : elle est alors, à même d'aborder le discours littéraire non seulement comme un énoncé qui présenterait des formes spécifiques, mais aussi comme une énonciation particulière, une « parole littéraire », comme dirait Jacques Geninasca (1997).

Dans la réécriture de son ouvrage Eco précise que le code idéologique agit, dans sa fonction de sélection, comme un « catalyseur de plusieurs procès abductifs ». Eco (1979, p.289). Cette sélection s'effectue en fonction d'une vision particulière du monde, d'un système de valeurs, qui « attribue certaines propriétés à un sémème, alors qu'il dissimule ou ignore d'autres propriétés contradictoires qui peuvent tout autant être prédiées de ce sémème » Eco (1979, p.293).

Selon Georges-Elia Sarfati (2014 : 28), « l'évidence idéologique résulte d'un calcul rhétorique ». Il ajoute : « il n'existe pas à proprement parler de discours idéologique, mais seulement des situations d'idéologisation de certains discours ». Ceci conduit à une reprise de la question de l'idéologie du point de vue du « processus d'idéologisation ». Notre conception de l'idéologie s'inspire de celle de Georges-Elia Sarfati qui propose de traiter les relations entre discours et idéologie.

Genette fait une mise au point sur le récit. Il soutient dans son ouvrage qu'un récit ne peut véritablement imiter la réalité ; il se veut toujours un acte fictif de langage, aussi réaliste soit-il, provenant d'une instance narrative. Il écrit : « Le récit ne “ représente ” pas une histoire (réelle ou fictive), il la raconte, c'est-à-dire qu'il la signifie par le moyen du langage [...]. Il n'y a pas de place pour l'imitation dans le récit [...]. » (1983, p. 29)

Aldama (2018, p.1) citant Fontanille affirme : « L'engagement structural à décrire le texte comme un tout de signification, est de nature politique, dans la mesure où la description est un désenfouissement des idéologies et des systèmes de valeurs masqués dans le texte ». La sémiotique a affaire aux axiologies ; leur mise en œuvre, en discours et en récit, définit des idéologies.

La position de Kristeva consiste à fonder d'entrée de jeu la sémiotique dans son articulation avec l'idéologie. Qu'il suffise de citer ceci : « ... la sémiologie ne peut se faire que comme une *critique de la sémiologie* qui donne sur autre chose que la sémiologie : sur l'idéologie » Kristeva (1969 : 83). Si Kristeva définit clairement le projet d'une sémiotique assumant la dimension sociale du signe, on ne peut cependant affirmer à juste titre que la science des idéologies soit elle-même idéologie sous les mêmes rapports que ce dont elle est la science. Ainsi n'y aurait-il pas une lecture qu'on pourrait nommer « lecture idéologique » du texte et qui se surajouterait à une lecture linguistique du texte ; la lecture sémiotique est, d'entrée de jeu, la recherche d'un idéologème du texte par lequel son sens social et historique peut être retracé à travers ses appartenances intertextuelles.

L'idéologie est la contrainte que les structures syntaxiques et sémantiques opèrent sur les modes réguliers de dénotation et de connotation sociales et sur la pensée elle-même. Seule l'activité structurante du sujet sémiotique permet alors d'échapper partiellement à l'idéologie. On peut entrevoir par ce biais une signification nouvelle au concept althussérien.

Tout en se plaçant au niveau des significations, à la différence d'autres sémiologues ou analystes du discours comme Barthes, Greimas ne limite pas la manifestation idéologique à la rhétorique de la surface langagière (aux images, symboles, signes idéologiques), il la cherche au niveau plus profond du langage et la rattache à la grammaire narrative. Autrement dit, Greimas s'intéresse plus à l'analyse du contenu de l'idéologie qu'à son expression (formes, figures, signes).

Ces considérations théoriques sont des sillons dans lesquels, s'enracine notre réflexion. Dans la section suivante, nous analysons la bande dessinée *Sankara et Blaise* à partir des pistes dégagées.

2. Analyse de la bande dessinée *Sankara et Blaise*

Nous procédons à l'analyse de la bande dessinée *Sankara et Blaise*. Il s'agit précisément de montrer que le discours idéologique développé dans l'œuvre renferme des interprétants sémiologiques. Pour y parvenir, l'étude se fera suivant deux axes : le discours de l'idéologie et l'idéologie du discours.

2.1. Le discours de l'idéologie

La bande dessinée *Sankara et Blaise* s'inscrit dans la dynamique de la littérature engagée. Une idéologie révolutionnaire sous-tend le discours dans la forme et principalement dans le fond. Nous nous fondons sur l'idéologie du discours d'obédience structurale et plus spécifiquement greimassienne, sur la sémiotique et son prolongement socio-sémiotique ou politique. De cela, le discours de l'idéologie s'appréhende comme une théorie de production et de saisie du sens, c'est-à-dire, qu'il conditionne la production et de la saisie du sens dans l'œuvre. Les ressources visuelles, lexicales, syntaxiques et rhétoriques qui définissent l'organisation interne du discours articulent et mobilisent l'ensemble d'opérations de textualisation

mettent en évidence les modalités d'apprentissage du discours. Le discours idéologique met l'accent sur l'étude de procès à caractère dynamique dont l'analyse complète et enrichit la bande dessinée. Le sens et les signes sont des réalités qui déterminent l'œuvre. Les signes iconiques et textuels sont des objets qui s'inter-définissent et forment un système qui définit le lien entre signifiant et signifié qui les constitue, repose sur des conventions discursives, ou bien sur des rapports indiciels ou analogiques encore exprimant l'idéologie. Le sens parce qu'il se donne à lire, ou à saisir, comme une totalité non réductible à une somme de signes juxtaposés, est instable par nature, changeant et relatif, toujours en construction. Cela se vérifie tout particulièrement dans le discours révolutionnaire de la bande dessinée *Sankara et Blaise*. La vie politique en effet, relève d'une rigoureuse physique sociale qui favoriserait toute interaction entre le pouvoir révolutionnaire et les populations au seul exercice de rapports de force régis par des régularités immuables du type : « Partout et en toute circonstance, c'est la volonté des masses populaires qui prévaut nécessairement ». Le discours de l'idéologie révolutionnaire se manifeste dans la bande dessinée comme la résultante d'une multitude de procès, jamais achevés, de construction, de déconstruction et de reconstruction de rapports de sens indéfiniment négociables – donc instables, changeants et relatifs, toujours en construction – entre les acteurs sociaux.

La figure de Sankara sur la couverture de la bande dessinée incarne l'idéologie révolutionnaire. Se trouvant ainsi placé au cœur des actions politiques, économiques, sociales et culturelles qui mobilisent la population, ce changement brutal bouscule les mentalités et assure la dynamique de l'émergence du sens de la vie, de ses transformations, de sa perte éventuelle, de sa réinvention possible, constitue un centre d'intérêt et un enjeu commun au devenir du pays. Autour de l'idéologie révolutionnaire du sens se construisent la praxis politique du citoyen et la pratique de la vertu. D'un côté, la transformation des rapports de sens qui lient les uns aux autres, les sujets de sensibilité et de passion autant que de volonté et de raison que sont les parties prenantes du devenir social. Le discours idéologique est d'une part, une pratique de production de sens dans des interactions, et d'autre part, les options conceptuelles qu'il effectue en vue d'élucider les conditions de notre saisie du monde comme univers de signification, l'idéologie est un discours – pour le moins un discours du sens, susceptible, comme tout discours, de suivre des orientations diverses.

Le discours de l'idéologie se manifeste par la présence d'un paysage symbolique ou modeste (la cour du père du héros Sankara à la page 10, aux vignettes 1, 2 et 3) et le triomphe de la victoire sur l'impérialisme (le bras levé au poignet fermé à la page 8, à la vignette 1) occupent une place dans l'iconographie de la révolution. Les tombes de Sankara et de ses camarades, habitent un lieu naturel mais dont chaque élément est chargé de sens. A la page 47, à la vignette 7, nous lisons ce message au-dessus des tombes : « Peut-être dans notre temps, apparaîtrons-nous comme des conquérants de l'inutile, mais peut-être, aurons-nous ouvert une voie dans laquelle, d'autres, demain s'engouffreront allègrement sans même réfléchir ; et notre consolation sera réelle, à mes camarades et à moi-même, si nous avons pu être utile à quelque chose, nous

avons pu être des pionniers.... à condition bien sûr que nous puissions recevoir une consolation, là où nous serons ».

Le discours de l'idéologie révolutionnaire met en relief deux mondes contrastés dans le discours de la bande dessinée : révolution versus impérialisme ; victoire vs échec ; liberté vs esclavage ; vie vs mort. La figure de Sankara se tient à la charnière de ces deux mondes contradictoires. Son combat, sa détermination et sa mort feront de lui un héros, symbole de la résistance contre l'impérialisme. L'attribut de la tenue militaire surmontée du béret rouge identifie la résistance et le combat pour la liberté. Le monument des martyrs (à la page 22, à la vignette 5) symbole de la lutte corrobore le sacrifice suprême au péril de la vie. « La patrie ou la mort, nous vaincrons ! », telles sont les paroles prononcées par le héros Sankara, à la page 7, à la vignette 4.

Le dispositif narratif teinté de réalisme en lien avec l'histoire de Sankara et Blaise véhicule une idéologie. Par leur action comme par leur position, ils tenteront ensemble de tracer la marche de la révolution même s'il y a eu trahison entre eux par la suite. De même, ce dispositif sera contrasté par la présence de figures et de symboles qui véhiculent l'idéologie impérialiste : les personnages comme Mitterrand (à la page 32, à la vignette 2), Chirac (à la page 33, à la vignette 6), Houphouët (à la page 33, à la vignette 7) et la Tour Eiffel (à la page 28, à la vignette 1) se présentent comme des remparts de ce système impérialiste.

Le portrait des personnages est entièrement intégré à l'arsenal des techniques narratives de la bande dessinée ; on pourrait presque dire qu'il est une technique narrative lui-même. Dans cette mesure, il participe à la portée idéologique du discours dans l'œuvre, à travers la mise en place de « types » qui répondent à autant de façons de se situer par rapport à l'idéologie. Deux pôles se dégagent alors : d'un côté, les révolutionnaires, dont le leader (Sankara) n'échappe pas aux tensions de l'occident, de l'autre, les privilégiés du système impérialiste qui se cantonnent sur les prérogatives de leur classe, mais exposés à la prise de conscience des masses populaires. Entre ces deux pôles, le héros Sankara choisit la révolution : voie difficile car, si elle profite à certains (les masses populaires), s'avère fatale pour d'autres (les profiteurs du système impérialiste). Ces deux idéologies ont impacté la trame narrative, les espaces communs, les personnages symboliques et lieux emblématiques. L'auteur recourt aux mots et aux symboles pour signifier des choses opposées.

Le discours de la bande dessinée relativise la portée idéologique (révolution versus impérialisme) et rend des formes de rapports discursifs en théorie mais qui se trouvent écartées à la fois, sur le plan pragmatique, par le jeu des pouvoirs institués, et, sur le plan imaginaire conceptuel, par la prégnance de formes idéologiques héritées de la tradition. Ces formes idéologiques, en faisant passer le conjoncturel et le spectaculaire dans le discours politique, légitiment la forme de pouvoir dominant dans l'environnement de la société burkinabé. L'observation des techniques discursives évaluent les implications idéologiques qui s'attachent à la narration. En effet, au-delà de leur fonction narrative, le discours idéologique contraste et supporte une typologie de diverses attitudes face au pouvoir.

Le discours de l'idéologie est normatif car il exprime des règles ; mais il est aussi réaliste, car il parle d'un réel qu'il propose de grammaticaliser par les règles qu'il énonce. Du point de vue sémantique, cela revient à lui reconnaître des traits relevant de l'ordre du réel, du « fait objectif », qu'il organise dans une image référentielle du monde, et des traits sémantiques relevant de la catégorie de la contrainte, qui organise le rapport des acteurs peuplant ce monde à travers une série de contraintes. Or, c'est lorsqu'on définit ce qui est réel qu'on exerce la pression la plus puissante. Les « faits » ont toujours été l'argument politique perceptible. C'est en imposant une définition des tensions internes à l'ordre des faits objectifs qu'on parvient à légitimer le plus efficacement la finalité poursuivie en appliquant des contraintes à tel ou tel acteur. Le discours idéologique de la bande dessinée *Sankara et Blaise*, s'enracine dans la dynamique du réel.

2.2. L'idéologie du discours

Malgré les manifestations radicales des conditions de production du discours idéologique de la révolution, l'œuvre *Sankara et Blaise* garde sa capacité d'analyse et contribue considérablement aux recherches sur les nouvelles configurations de l'univers idéologique.

Tout au long de son œuvre, l'auteur met en exergue la dimension idéologique de ses réflexions à travers l'idéal incarné par Sankara, le héros de la bande dessinée. Sa préoccupation principale étant le fonctionnement idéologique des discours, il propose dans son œuvre une argumentation autour de la révolution. Nous donnons quelques exemples : «Le C.N.R. invite le peuple voltaïque à constituer partout des Comités de Défenses et de la Révolution pour participer à la grande lutte patriotique du C.N.R. et empêcher les ennemis intérieurs et extérieurs de nuire à notre peuple », (à la page 7, à la vignette 2) ; « Il ne s'agit pas pour les militaires de prendre un jour le pouvoir et de le rendre un autre jour. Il s'agit pour les militaires de vivre avec le peuple voltaïque, de s'offrir avec lui, de se battre avec lui » (à la page 8, à la vignette 8) ; « Chaque voltaïque pourra toujours défendre la liberté, la justice, la démocratie, c'est tout ce que nous permettrons. Hors de ce combat, il ne reste plus que le combat entre révolutionnaires et contre-révolutionnaires, c'est-à-dire que nous nous affronterons » (à la page 8, à la vignette 9) ; « il nous faut choisir entre le champagne pour quelques-uns ou l'eau potable pour tous » (à la page 9, à la vignette 1). Ces paroles prononcées par le héros sont puisées essentiellement dans le discours révolutionnaire. Constituées de fragments discursifs, elles alimentent la trame narrative de la bande dessinée.

Les techniques de segmentation discursive des matériaux signifiants revêtent, dans l'œuvre, une importance car elles conditionnent la nature du message et les objectifs à atteindre. L'auteur de la bande dessinée, d'un regard critique porté sur l'impérialisme exploite des échantillons discursifs et incite le lecteur à suivre la même démarche, l'attachement à l'idéal révolutionnaire. Ainsi, une critique des réalités d'alors axées sur les problèmes contemporains qui minent la société est développée dans l'œuvre. Les personnages qui incarnent cette idéologie se caractérisent par leur conviction dans la dimension

constitutive du discours. Les réalités sociales abreuvent les différentes structures narratives du récit dans l'œuvre *Sankara et Blaise*.

La représentation sociale comme elle est envisagée renvoie simultanément à deux dimensions dans la bande dessinée. Premièrement, elle est élément référentiel composé de systèmes de valeurs et considéré comme outil d'interprétation permettant de co-construire le sens. En d'autres termes, une catégorie de sens, préexistante, composée d'associations entre élément et appréciation de cet élément et constituée de cadres de pensée adaptables à la situation d'interaction. Deuxièmement, elle ajoute à ces premiers éléments de définition l'aspect dynamique de la représentation sociale en l'envisageant comme un processus de symbolisation selon lequel la mise en discours d'une représentation sociale influe par circularité sur son sens, c'est-à-dire que ce recours systématisé et simplifié à des associations entre marqueurs perceptifs et éléments de sens. Cela permet de prendre en compte les possibles influences qu'ont les discours les uns sur les autres. Dans la bande dessinée l'idéologie révolutionnaire est caractérisée par les valeurs suivantes : lutte, liberté, peuple, dignité, patrie, victoire, indépendance, justice, bonne gestion des affaires de l'État. Toutes ces valeurs concourent à donner la liberté au peuple. Cela permet d'établir la relation suivante : Idéologie Révolution → Valeurs de la société → Adhésion de la population.

L'idéologie révolutionnaire qui constitue la mise en discours de la représentation sociale joue un rôle sur le sens véhiculé au moment de l'interaction mais potentiellement aussi sur le contenu des interactions futures réinvestissant cette représentation.

L'idéologie du discours révolutionnaire se conçoit, dans la bande dessinée, par l'organisation et la pratique du pouvoir politique. Les discours des personnages constituent l'incarnation de la classe politique révolutionnaire et impérialiste. D'un côté, le héros Sankara formule un discours révolutionnaire envers les masses populaires. Il développe une analyse portant sur les conditions de vie difficiles des populations. De l'autre côté, les personnages partisans de l'impérialisme tentent de légitimer ce système. Les péripéties et les jeux rhétoriques de l'idéologie politique sont axés sur le discours des personnages. La construction d'une syntaxe des relations de pouvoir permet de rendre compte de la plus grande diversité de régimes politiques expérimentés ou conçus dans l'espace et dans le temps. C'est principalement sur cette piste que se fonde l'univers politique qui représente la totalité du champ à conceptualiser et analyser, et que par conséquent, son étude épuise la connaissance du politique dans sa généralité.

Conclusion

La sémiotique permet d'analyser l'idéologie, non seulement, en tant qu'idée exprimée par les discours mais en tant qu'actions, pratiques ou actes. Elle fait voir les significations implicites et permet une appropriation du contenu idéologique du faire humain. L'idéologie se manifeste, non seulement, dans ce que l'homme dit ou pense mais aussi dans ce qu'il fait, que ce soit en se rendant compte du sens de ses

actes, ou non. Ainsi, les instruments d'analyse sémiotique servent autant pour la « science des idéologies » que pour toutes sortes de « critiques de l'idéologie ». La bande dessinée *Sankara et Blaise* s'inscrit dans le sillage de l'engagement. Elle jette un regard critique sur l'impérialisme et ses valets locaux et propose l'idéologie révolutionnaire comme une alternative aboutissant à la libération. Les valeurs humaines alimentent l'idéologie révolutionnaire perçue comme un moyen de lutte contre l'impérialisme. En établissant la corrélation entre signifiant et signifié au sein des systèmes de signes de la vie courante, la sémiotique s'implique dans la construction des valeurs de la société. Le discours idéologique participe à instaurer une vision humaniste au sein des gouvernants par rapport aux attentes des gouvernés.

Bibliographie

- Aldama, Juan-Alonso, « Sémiotique, engagement, implication », *Fabula*, Appel à communication du 19 au 20 Octobre 2018, Paris, disponible sur <https://www.fabula.org/actualites/87225/colloquesemiotique-engagement-et-implication.html>, consulté le 15/10/2024.
- Althusser, Louis, « Marxisme et humanisme », *Pour Marx*, Maspero, Paris, 1965, pp. 238-239.
- Althusser, Louis, « Idéologie et appareils idéologiques d'État », *Positions*, Paris, Éditions sociales, 1976, pp. 67-125.
- Barthes, Roland, *Mythologies*, Paris, Seuil, 1957.
- Barthes, Roland, *Système de la mode*, Paris, Seuil, 1967.
- Coudurier, Perrine, La littérature africaine : Une littérature de force majeure ? Texte introductif au colloque international « Jeunes chercheurs », du 2 au 4 mai 2013. Yaoundé, Cameroun, disponible sur http://www.fabula.org/actualites/colloque-jeunechercheurs_52734.php, consulté le 11/10/2017.
- Eco, Umberto, *A Theory of Semiotics*, Bloomington, Indiana University Press, Milano, 1979.
- Kristeva, Julia, *Séméiotikè. Recherches pour une sémanalyse*, Paris, Le Seuil, Coll. « Tel Quel », 1969.
- Genette, Gérard, *Nouveau discours du récit*, Paris, Seuil, 1983.
- Geninasca, Jacques, *La parole littéraire*, Paris, PUF, 1997
- Greimas, Algirdas-Julien, « Mythes et idéologies », *Du sens en exil, chroniques lithuaniennes*, Limoges, Lambert-Lucas, 1966, pp. 123-139.
- Greimas, Algirdas-Julien, *Sémantique structurale. Recherche de méthode*, Paris, Larousse, (2017, [1966]).
- Greimas, Algirdas-Julien, « Considérations sur le langage » (1966), *Du sens*, Paris, Seuil, (1966 [1970]).
- Lacan, Jacques, Séminaire 22 « RSI », séance du 10 décembre 1974, Staferla, (ce séminaire n'est pas publié, on peut en lire une transcription sur pdf sur le site Staferla (<http://staferla.free.fr/>))
- Sarfati, Georges Elia, « L'emprise du sens : Note sur les conditions théoriques et les enjeux de l'analyse du discours institutionnel », in J. Longhi et G.-E. Sarfati, « Les discours institutionnels en confrontation.

Contributions à l'analyse des discours institutionnels et politiques », *Espaces discursifs*, L'Harmattan, Paris, 2014, pp.13-46.

Saussure, Ferdinand de, *Cours de linguistique générale*, Paris, Payot, 1969.

Viané, *Sankara et Blaise*, V. R. P. Edition. Paris. 2014.

Annexe : Couverture de la bande dessinée *Sankara et Blaise*.

C'est l'histoire de deux militaires devenus "frères".

Mais leur amitié sera mise à l'épreuve du pouvoir...

...jusqu'à la trahison.

Le 04 août 1983, le capitaine Thomas SANKARA prend le pouvoir en Haute-Volta* avec l'aide de son ami Blaise COMPAORE. Avec leurs camarades militaires et civils, ils vont initier une révolution politique, économique, sociale et culturelle qui mobilisera toute la population et bousculera les mentalités. Mais ce changement brutal et qui semble incontrôlable fait peur. La révolution va se découvrir beaucoup d'ennemis. Quatre ans plus tard, le pouvoir est fragilisé. Des intrigues et des rumeurs sèment la division entre les 2 amis. Sankara et Blaise voient leurs camps respectifs se radicaliser. Lequel prendra le dessus? Ce sont les armes qui décideront...

***futur Burkina Faso**

ISBN: 978-2-7466-7479-0

Contact: sankaraetblaise@yahoo.fr

IDE

6 674 90